

ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Усмонова Умидахон Хамзахон қизи

Фарғона давлат университети таянч докторанти

usmonovaumida95@gmail.ru

Annotation: The article explores the relationship between language and culture through the prism of verbal phraseological units (VFU). The article examines how these units reflect the cultural identity, social norms and historical contexts of English-speaking communities.

Annotatsiya: Maqolada til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar fe'l frazeologik birliklar (FFB) prizmasi orqali o'rganiladi. Maqolada ushbu birliklar ingliz tilida so'zlashadigan jamoalarning madaniy o'ziga xosligi, ijtimoiy me'yorlari va tarixiy kontekstlarini qanday aks ettirishi ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь языка и культуры через призму глагольных фразеологических единиц (ГФЕ). В статье рассматривается, как эти единицы отражают культурную идентичность, социальные нормы и исторические контексты англоязычных сообществ.

Key words: phraseological units, linguoculturological aspects, idiom, idiomatic expressions, culture, metaphorical dimension.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, lingvokulturologik jihatlar, idioma, idiomatik iboralar, madaniyat, metaforik o'lchov.

Ключевые слова: фразеологические единицы, лингвокультурологические аспекты, идиома, идиоматические выражения, культура, метафорическое измерение.

Английский язык — это богатое полотно, сотканное из множества фразеологических единиц, которые олицетворяют культурные и лингвистические нюансы. Среди них особое место занимают глагольные

фразеологические единицы (ГФЕ), которые являются свидетельством сложного взаимодействия языка и культуры. В данной статье рассматриваются лингвокультурологические аспекты ГФЕ, исследуя то, как они отражают культурную идентичность, общественные нормы и исторические контексты. ГФЕ часто пропитаны культурной значимостью и служат зеркалом ценностей, убеждений и традиций англоязычных сообществ. Например, ГФЕ “to kick the bucket” (умереть) — это не просто разговорное выражение для обозначения смерти; это культурный артефакт, который восходит к методу забоя животных в средневековой Англии и предоставляет представление о исторических практиках. ГФЕ также кодируют общественные нормы и этикет. Фраза “to beat around the bush” (избегать прямоты), подразумевающая избегание прямого общения, отражает ценность, придаваемую вежливости и косвенной коммуникации в определенных социальных контекстах. Такие выражения раскрывают предпочтительные стратегии общения в культуре и играющие роль социальные динамики. Эволюция ГФЕ может быть прослежена через исторические события и изменения в общественных отношениях. “To turn a blind eye” (прикрыть глаза), происходящее от сознательного игнорирования адмиралом Нельсоном приказа прекратить огонь, служит примером того, как исторические личности и их действия могут влиять на язык. Устойчивость таких фраз со временем иллюстрирует динамичный характер ГФЕ и их способность адаптироваться к современному использованию, сохраняя при этом историческую память.

Изучение лингвокультурологических аспектов ГФЕ в английском языке — это увлекательное путешествие по коридорам культуры и коммуникации. Эти выражения — не просто лингвистические конструкции, они пронизаны коллективным сознанием англоязычных обществ. Они предлагают уникальное окно в мир, обеспечивая более глубокое понимание симбиотических отношений между языком и культурой.

Список использованной литературы:

1. Ганиева Д.А. Вопросы классификации глаголов в мировом языкознании / материалы международной научно-практической конференции» Актуальные вопросы филологии". Том 1. – Фергана, 2022, март.
2. Ганиева Д.А. Грамматические категории в глаголах языков разных систем /материалы международной научно-практической конференции«вопросы филологического образования: проблема и ее инновационные решения». Часть 2. – Фергана, 2022.
3. Иванова Е.В. Мир в английских и русских пословицах. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2006.
4. Кунин А. В. Курс современной английской фразеологии. Москва. Издательский центр "Феникс", 1996.
5. Кембриджский международный словарь идиом. - Издательство Кембриджского университета, 1998.